

ВЗГЛЯД НА ТВОРЧЕСТВО БЕРДАХА

Арипов Сотволди

Преподаватель кафедры «Языки» Ташкентского
исламского института имени Имама Бухари.

Телефон: +998935377118

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11349087>

Аннотация: В данной статье рассматривается жизненный путь и творчество Бердаха, рассматривается сходство поэта с Навои.

Ключевые слова: поэт, история, Навои, Бердах.

ВВЕДЕНИЕ

Бердах (настоящее имя — Бердымурад Карабай-углы) (1827-1900) — основатель литературы каракалпакского народа. Бердах сначала учился в школе аула, затем в медресе. Он зачитывался произведениями Навои, Фузули, Махтумкули, Кунходжи, считал их своими учителями. Бердах хорошо изучил историю, устное народное творчество. Его творчество началось с чтения стихов под мелодию домбры, когда ему было 18-19 лет. В 25 лет он был уже известен среди своего народа как талантливый поэт. В его стихах «Не может быть», «Жизнь моя», «Помоги» описывается тяжелая жизнь трудового народа и гнев против правителей и хивинского хана. А в таких стихах, как «Сыну», «Возьмись за ум» он призывал молодежь к патриотизму, просвещению.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Бердах хорошо знал жизнь народа, его чаяния и стремления. Поэтому в его стихах много посвящений народу. В частности, в стихотворении «За народ» он призывает молодежь любить свой народ и не жалеть для него своей жизни. Бердах писал и на исторические темы. В его произведениях «Поколения», «Амангельды», «Ойдустбий», «Эрназарбий» воспеваются народные герои, боровшиеся против ханского ига. В частности, поэма «Амангельды» посвящена подвигу Амангельды, возглавившего народное восстание против бухарского эмира в XVIII веке.

В поэме «Эрназарбий» отражены народные волнения против гнета хивинского хана.

В 1998 году в Узбекистане широко отмечалось 170-летие со дня рождения Бердаха. Один из ташкентских скверов назван в честь этого поэта, там установлен его бюст. На родине поэта — Бузатове также установлен бюст Бердаха, а в городе Нукусе ему поставлен памятник.

Одним из важнейших компонентов формирования личности является овладение им языковыми навыками. Так, разработанные в Узбекистане за годы независимости Государственные образовательные стандарты, модернизированные учебно-методические комплексы для образовательных учреждений, учитывают результаты проведенных в республике и за рубежом исследований в области лингвистики, психолингвистики, социолингвистики и лингводидактики.

Это позволяет констатировать существенные сдвиги не только в отношении качества знаний обучаемых, но и по уровню сформированности навыков и умений культуры речи и эмоциональной выразительности действенных механизмов самовыражения личности, расширения читательских интересов по усилению мотивации к изучению языков и литературы, основу которых составляет слово.

Здесь хочется вспомнить мудрые слова великого Алишера Навои о родном слове:

Я славлю жемчуг слова!

Ведь оно Жемчужицею сердца рождено.

Четыре перла мироздания – в нем.

Всех звезд семи небес блистанье – в нём.

На занятиях, посвященных изучению жизни и творчества писателей и поэтов, целесообразно обращаться к высказываниям и отзывам о писателе современников, других писателей и критиков; материалу, раскрывающему личные и творческие связи писателя с его современниками, показывающему общественную деятельность писателя, объясняющую его мировоззрение и определяющую место писателя в русской, узбекской и зарубежной литературе; эпистолярному наследию, литературным портретам, заметкам и воспоминаниям, а также произведениям самого писателя. Такое «погружение» в атмосферу детства и взросления А. Навои и осмысление основных вех жизненного и творческого пути поэта способствует углублению чувства национальной гордости за огромное поэтическое и научное наследие, оставленное народу основателем узбекского литературного языка.

О творчестве А. Навои высказывались не только современники А. Навои, но и другие поэты и писатели. К примеру, известный Каракалпакский поэт Бердах признавал Алишера Навои царем стиха, учился у него мастерству слова.

Бердах разоблачал ханов, баев, аталыков, мирабов. Этим беспощадных угнетателей поэт сравнивал со змеями и скорпионами. Стрелы политической сатиры Бердаха поражали ишанов и мулл, которые под маской святош одурманивали народ. Господствующая верхушка не раз преследовала поэта, покушалась на его жизнь.

Бердымурат вынужден был скрывать свое подлинное имя под псевдонимом Бердах.

Поэтический талант Бердаха исключительно многогранен. Глашатай правды, борец за свободу и счастливую жизнь своего народа, он был непревзойденным мастером остро-социальных стихов, он же оставил нам и большие поэтические полотна — поэмы "Родословная", "Хорезм", "Амангельды", "Ерназар-бий", "Хан-самодур" и другие. В поэме "Родословная" ("Шежире") Бердах выступает не только как поэт, но и как первый историк каракалпакского народа. Поэт собрал старинные народные предания и на их основе создал поэму о многовековых путях и судьбах своего народа. Эта поэма до сих пор служит источником многочисленных фактических данных для современных ученых. Народным героям, бесстрашным борцам за национальную независимость посвящены

ПОЭМЫ

"Амангельды" и "Ерназар-бий".

Венцом поэтического творчества Бердаха является поэма "Хан-самодур" ("Ахмак-патша").

Бердах писал на простом разговорном языке, близком к фольклорному, а потому понятном трудовому народу.

Из истории известно, что в жизни Алишера Навои и Бердаха много общего. Бердах писал свои произведения, подобные произведениям Навои. О матери обоих поэтов сведений нет.

References:

1. Курбобоев Б., Бердах и узбекская литература Т.; 2006 г.

2. Избранные стихи, Нукус, 2016 г.
3. Избранные стихи 2008 Т; 1976 г.
4. Национальная энциклопедия Узбекистана. Первый том. Ташкент-2010
5. Звезды духовности - Народное издательство Абдуллы Кодир. Ташкент – 1999 г.
6. www.ziyonet.uz

INNOVATIVE
ACADEMY